

УДК 005.32:[331.101.3+378.015.3](045)

І. О. Степанець

**МОТИВАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ У ЗАКЛАДІ
ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
(ризик, досвід та перспективи розвитку)**

У статті розглядаються питання мотивації і мотиваційних інструментів щодо навчання здобувачів освіти та професійної діяльності науково-педагогічних працівників закладів вищої педагогічної освіти.

Мотивація у ЗВО розглядається як один із ключових чинників, що детермінують ефективність (продуктивність, успішність) навчання студентів та фахової діяльності викладачів у ЗВО.

Представлено різні аспекти проблематики формування мотивації в освітньому процесі у міжнародному та національному науковому дискурсі.

Визначено поняття «мотиви до навчання», «мотиваційний профіль», «мотиваційна структура особистості».

Виокремлено основні ризики для формування дієвої мотивації у ключових суб'єктів освітнього процесу, пов'язані з практикою дистанційного навчання, недостатнім рівнем індивідуалізації освітнього процесу, відсутністю ефективної профорієнтації на конкретну професію, зростанням вимог до професійної діяльності, цифровізації, інтенсифікацією інноваційних змін, особливостями освітнього середовища закладу вищої освіти, системою стимулювання навчання і праці, обмеженнями військового стану тощо.

Названо чинники, що безпосередньо чи опосередковано впливають на успішність формування мотивації, зокрема до навчання у здобувачів вищої освіти.

Зазначено про зони мотивації особистості, співвідношення яких представлені у науковій праці.

Розглянуто та перевірено результати проведення наукового дослідження вітчизняними вченими щодо структури мотивації у хлопців і дівчат, здобувачів освіти, в умовах війни.

Описано методику, узагальнено та представлено результати авторського дослідження динаміки мотивів навчання у юнаків і дівчат.

Визначено та схарактеризовано мотиваційні профілі науково-педагогічних працівників і здобувачів освіти за їх складовими під впливом виокремлених чинників у довоєнний час та в період військових дій.

Окреслено перспективи подальших досліджень щодо виявлення та характеристики динаміки формування і структури мотиваційних профілів викладачів і студентів під впливом актуальних чинників їх формування.

Ключові слова: мотив, мотивація, навчання, професійна діяльність, мотиваційний профіль, ризики формування мотивації, чинники формування мотивації.

Stepanets Ivan. Motivational Tools in a Higher Pedagogical Education Institution (Risks, Experience, and Prospects for Improvement).

The article examines issues of motivation and motivational tools related to the learning of students and the professional activities of academic and teaching staff in higher pedagogical education institutions. Motivation in higher education institutions is considered as one of the key factors determining the effectiveness (productivity, success) of student learning and the professional performance of university instructors.

Various aspects of motivation formation in the educational process within international and national academic discourse are presented. The concepts of “*learning motives*,” “*motivational profile*,” and “*motivational structure of personality*” are defined.

The main risks for forming effective motivation among key participants in the educational process are highlighted. These risks are associated with the practice of distance learning, insufficient individualization of the educational process, lack of effective career guidance for specific professions, growing demands on professional activity, digitalization, intensification of innovative changes, characteristics of the educational environment of higher education institutions, systems of learning and labor incentives, and restrictions caused by martial law.

Factors that directly or indirectly influence the success of motivation formation – particularly students’ learning motivation – are identified.

The article notes the zones of personal motivation and their correlation as presented in academic research.

The results of a research study conducted by domestic scholars on the structure of motivation among male and female students under wartime conditions are reviewed and analyzed.

The methodology is described, and the results of the author’s research on the dynamics of learning motives among young men and women are summarized and presented.

Motivational profiles of academic staff and students are identified and characterized based on their components under the influence of selected factors in both pre-war and wartime periods.

Prospects for further research on identifying and describing the dynamics of formation and structure of motivational profiles of teachers and students under the influence of current determining factors are outlined.

Key words: motive, motivation, learning, professional activity, motivational profile, risks of motivation formation, factors influencing motivation.

Постанова проблеми. Європейський вибір у розвитку вищої освіти України, зростання вимог до особистісного та професійного розвитку здобувачів і викладачів вищої освіти, зміни у структурі освітнього процесу, викликані пандемією та військовою агресією, зумовлюють підвищення мотиваційної спрямованості освітнього процесу у закладах вищої освіти.

Спираючись на багаторічний досвід педагогічної діяльності та результати наукових досліджень, констатуємо, що мотивація, є одним із ключових чинників, що детермінує вияв активності у суб'єктів освітнього процесу, виступає рушійною силою їх діяльності, стимулює досягнення визначених у навчанні і професійній діяльності цілей.

Важливо зазначити, що мотивація у ЗВО має суттєвий вплив на професійну діяльність викладачів, соціально-психологічну адаптацію здобувачів вищої освіти, й, відповідно, на їх академічну успішність, задоволеність навчанням, психологічний стан, соціальну активність тощо.

Актуальність проблеми мотивації особливо в контексті компетентнісного підходу, обумовлюється ще й тим, що вона тісно пов'язана з проблемою якості освіти. Компетентний професіонал – це фахівець, який має не лише знання, уміння, навички, досвід, цінності, а й характеризується здатністю до ефективного спілкування, взаємодії між суб'єктами освітнього процесу; потребою у постійному саморозвитку і самоосвіті; здатністю до рефлексії власної діяльності, що потребує інтенсифікації у професійному розвитку його особистісних можливостей, його готовності до активної, самовідданої, наполегливої, безперервної, зацікавленої щодо досягнення мети діяльності.

Очевидно, ще не мотивований на педагогічну діяльність першокурсник чи досвідчений викладач, учитель, вихователь не зможуть реалізуватись у професії самі й успішно виконати поставлені професійні завдання.

Увага до проблеми мотивації у ЗВО підтримується і введенням кредитно-трансферної системи та вимушеним дистанційним навчанням, що значно розширили межі і поглибили самостійну роботу здобувачів освіти, якісне виконання якої без сформованих міцних і глибоких мотивів фактично неможливе.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В останні роки в національній науці й освіті проблеми наукових досліджень, обговорень і дискусій щодо формування стійкої мотивації у суб'єктів освітнього процесу набула ще значнішої різноаспектності:

формування і розвиток мотивації як одного з ключових чинників якісного навчання у ЗВО (І. Тригуб);

мотивація навчання у ЗВО в умовах дистанційного навчання (І.Головська, І.Ляшенко, Р.Рапава);

вплив мотивації на ефективність діяльності (О. Гусак, С. Співак, Ю. Волошина);

формування зовнішньої і внутрішньої мотивації (Г.Чайка);

коучингові підходи у навчанні (О.Антонюк, Г. Поберезька);

мотивація до навчання студентів в умовах воєнного стану (О. Піменова, О. Гапончук) тощо.

У міжнародному дискусії широко представлена проблема використання штучного інтелекту як засобу мотивації здобувачів освіти до навчання: використання сервісів штучного інтелекту у підвищенні успішності навчання кожного. Зокрема підвищення ефективності самостійної роботи пов'язується із зацікавленістю й активізацією пізнавально-мислительної діяльності здобувачів (К. Малінка, М. Пересіні; А. Фірц та інші) [16], вплив технологій персоналізації навчання засобами сервісів штучного інтелекту як один із шляхів підвищення рівня відповідальності здобувачів освіти за процес та результати власного навчання (І.Франсіс, Ю.Перпечуа, Т. Інка та інші) [14], питання формування внутрішньої мотивації у контексті підвищення рівня психологічних потреб здобувачів освіти (Дж. Баршай)

[13], середовище як різноаспектний чинник впливу на рівень мотивації здобувачів освіти (Д. Фортус, І.Туїму) [15].

Виокремлення не вирішених раніше питань загальної проблеми.

Однак, напрацювання щодо управління процесом комплексного формування мотивації до навчання у студентів та професійної діяльності у викладачів, зокрема педагогічних ЗВО, як системи психолого-педагогічної роботи, ще не вповні відображають ці процеси.

Метою статті є дослідження розвитку основних мотивів та складових мотиваційних профілів як майбутніх педагогів щодо ставлення до навчання, так і викладачів щодо професійної діяльності в умовах ЗВО.

Виклад основного матеріалу дослідження.

Узагальнення наукової теорії з означеної проблеми дає уявлення про мотиви як внутрішні сили, пов'язані з потребами й інтересами особистості та спонукають її до адекватної, цим потребам й інтересам діяльності. Мотивація загалом розуміється нами як сукупність певних усталених мотивів, що спрямовують особистість.

Виокремлюючи поняття мотивації до навчання, зауважимо, що, на думку вчених-психологів і педагогів, вона є системним утворенням і носить систематичний характер, має суто особистісну природу і характеризується чіткою спрямованістю, динамічністю та стійкістю.

Маємо підстави вважати, що мотивація до навчання є одним з ключових чинників освітнього процесу щодо забезпечення його ефективності і якості, оскільки безпосередньо й опосередковано впливає як на суто академічні досягнення здобувачів (здобуття знань, умінь і навичок як результату навчально-пізнавальної діяльності), так, і на особистісно-професійний розвиток (переконання, самооцінка, компетентність тощо) ключових суб'єктів освітнього процесу.

При цьому навчальну мотивацію слід вважати багатогранним багатовимірним феноменом, формування та міцність якої залежить від низки чинників, що викликають мотиви із зовнішнім, або внутрішнім проявом.

Узагальнення результатів наукових досліджень вітчизняних науковців з педагогіки та психології (Л. Бондар, Н. Литвинчук;

Н. Васильєва; А. Квятковська, К. Андросович, О. Ковальова, О. Прокофєва; О. Столярова; С. Тимошук, О. Третяк) ілюструють той факт, що основні ризики для формування дієвої мотивації до навчання здобувачів вищої освіти у сучасному ЗВО, зокрема педагогічному, пов'язані з практикою дистанційного навчання; відсутності ефективної профорієнтаційної роботи у довузівський період та під час навчання у ЗВО; низьким рівнем персоналізації навчання, що певною мірою гальмує розвиток мотивів на емоційному та інтелектуальному рівнях, нівелює здатність здобувачів освіти оцінювати свою власну поведінку і результати конкретних дій.

Цінним для педагогічної практики є розуміння того, що власне сама мотивація є одним із ключових факторів ризику якості освіти, як стосовно викладачів, так і стосовно здобувачів освіти.

Спираючись на власний досвід та висновки А. Колчигіної, О. Столярової, О. Гриценчук, О. Кукліна, І. Іванова, Т. Боровик, С. Тимошук та О. Третяк, І. Лобачової нами з'ясовано, що успішність формування мотивації до навчання у здобувачів вищої освіти залежать від таких чинників:

- 1) особливостей організації системи освіти у ЗВО;
- 2) специфіки організації освітнього процесу у конкретному ЗВО;
- 3) диференціації навчання та індивідуального підходу до окремого здобувача освіти;
- 4) урізноманітнення технологій (методик, форм, методів, засобів) навчання та змісту освіти;
- 5) побудови конструктивних взаємовідносин та спілкування суб'єктів освітнього процесу;
- 6) адаптації стилю викладання до актуальних та потенційних можливостей, потреб, інтересів і бажань студентів;
- 7) введення чіткого дедлайну для здобувачів освіти на окремих рівнях і етапах освіти;
- 8) професійно-іміджевих та особистісних характеристик професорсько-викладацького складу;
- 9) специфіки та особистої привабливості для здобувачів конкретного освітнього компонента;

10) визначення та усвідомлення перспектив подальшого «професійного життя», пов'язаного з престижністю професії, соціальним статусом її представників, затребуваністю на ринку праці;

11) бажання здобувачів освіти продовжувати навчання, пов'язане з рівнем (ступенем), місцем, характером подальшої освіти;

12) відчуття реального успіху (досягнення, здобутки) в освітньому процесі;

13) наявність системи стимулів і заохочень у ЗВО.

Паралельно з розглядом питання щодо формування мотивації до навчання у студентів, зокрема педагогічного ЗВО, зазначимо, що, на думку А. Колоди та О. Герасименко сучасна людина має в сензитивний період та адекватно вибудовувати власну ієрархію цінностей, пов'язану зі своїм життям і трудовою діяльністю, аргументуючи це тим, що далеко не завжди і не всі здатні зіставляти свої рішення, дії і вчинки з мотиваційною структурою своєї особистості, зі своїми ціннісними орієнтаціями.

Під мотиваційною структурою розуміємо складну багатшарову систему мотивів, що виконують спонукальну функцію, а також функції спрямування та регулювання поведінки в процесі життєдіяльності і праці. До такої структури науковці включають актуальні мотиви, що безпосередньо, у даний час, спонукають до певної діяльності, і потенційні, що характеризується стійкістю, але перебувають у стані незатребуваності для конкретної актуальної діяльності.

Мотиваційна структура особистості є динамічною, змінюючись під впливом різних чинників, що посилюють або послаблюють мотивацію, змінюють ієрархію мотивів, їх стійкість у різних зонах мотивації.

Виокремлюють три зони мотивації, співвідношення яких ми представимо за допомогою діаграми (малюнок 1).

Ризик формування будь якої мотивації, у даному контексті, ми вбачаємо, перш за все, у відсутності комплексного системного впливу на цей процес.

Зміна соціокультурних умов, поява нових соціоекономічних трендів тощо безпосередньо впливають як на умови освітнього процесу, рівень задоволеності навчанням, так і на власне мотивацію та можливості її

Мал. 1. Зони мотивації особистості

формування у здобувачів освіти, а вже сформовані в особистості мотиви, потреби і цінності, відповідно, змінюють свою пріоритетність та значущість. Така ситуація з точки зору вчених, спричиняє постійні зрушення у мотиваційному профілі сучасного педагога, а ми маємо підстави стверджувати, що і майбутнього вчителя, медика, соціального працівника, корекційного педагога та інших, особливо у період війни.

Дослідження Т. Мамонтової, А. Мягкохліб, І. Міщенко та інших, доводять, що умови війни суттєво впливають на зовнішні та внутрішні мотиви, їх ієрархію та співвідношення у дівчат і хлопців, здобувачів освіти.

Зовнішня мотивація у дівчат до війни визначалася такими мотивами як схвалення та визнання досягнень серед близьких й однолітків. Основними пріоритетними факторами мотивації у дівчат були: соціальне схвалення від родини та/або друзів (49,3%); отримання нагород і заохочень (45,7%). Серед хлопців, за висновками науковців, важко, було однозначно визначити найбільш вагомий та цінний фактор мотивації. Це – соціальне схвалення від родини або друзів (28%) та отримання інтересу і задоволення від процесу (26,7%).

Під час війни у дівчат мотивація зменшилася за визначеними мотивами, але все ж меншої мірою, порівняно з юнаками (19,8% –

дівчата, 11,2% – юнаки). У дівчат спостерігалася зміна пріоритету мотивів, так як провідними стали мотиви самоактуалізації та відчуття особистої цінності досягнутих здобутків (відповідно 25,3% та 24%).

У хлопців відбулося ще більше розшарування мотиваційних факторів. Серед вагомих: визнання цінності власних досягнень (12%), заохочення (12%) та самоактуалізація (12%).

Отримані науковцями висновки мали підтвердження і в наших дослідженнях щодо мотивів навчальної діяльності здобувачів вищої педагогічної освіти, їх пріоритетності і співвідношення, яке ми почали 2021 року і повторили 2025 року.

В опитуванні, з використанням розроблених закритих анкет та бесід, брав участь 141 здобувач освіти (87 дівчат і 54 хлопці) та 67 науково-педагогічних працівників Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради.

Анкета для здобувачів освіти включала, зокрема, такі питання: «Чи відчуваєте Ви бажання і потребу навчатися?», «Як змінилося Ваше ставлення до навчання з 2021 року?», «Які чинники (фактори) найбільшою мірою впливають на Ваше ставлення до власного навчання?», «Чи вплинула війна на ваше ставлення до навчання? Яким чином?».

Анкета для викладачів передбачала такі запитання: «Чи відчуваєте Ви мотивацію працювати?», «Чи змінилась Ваша мотивація до роботи з 2021 року?», «Які чинники впливають на Ваше ставлення до професійної діяльності в умовах ЗВО?», «Назвіть домінуючі мотиви, що визначають Ваше ставлення до фахової діяльності в умовах ЗВО».

Анкети також передбачали інші варіанти відповідей.

Констатуємо, що, порівняно з результатами досліджень Т.Мамонтової, А. Мягкохліб, І.Міщенко та інших засвідчило співпадіння за найменуванням домінуючих мотивів, їх ієрархією та співвідношенням. Спостерігались лише певні математичні розбіжності у межах 2,5-3% для дівчат та 1,7-2% для хлопців.

Розглядаючи мотиваційні профілі науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти в умовах воєнного стану під впливом, зокрема, цифровізації освіти, упровадження дистанційного навчання тощо, та спираючись на результати дослідження, можемо констату-

вати, наприклад, як позитивні зміни (розширення можливостей у використанні (доступі) нових інформаційних технологій, актуальних інформаційних ресурсів і баз даних, для розвитку як особистісного, так і професійного, самореалізації тощо), так і негативні (інформаційне перевантаження, зростання нервової напруги, наростання стресових ситуацій, недостатність ресурсів для технічного забезпечення освітнього процесу тощо).

З метою узагальнення результатів дослідження щодо складових мотиваційних профілів науково-педагогічних працівників та здобувачів освіти було складено табл. 1 і 2.

Отримані нами результати анкетування та індивідуальних і групових бесід ілюструють наявність негативних тенденцій у вищій освіті, зокрема, щодо зниження мотивації до навчання, пов'язаного з частковим руйнуванням освітнього простору, міграцією студентів, порушенням соціальних гарантій, обмеженням доступу до освітніх ресурсів, зменшенням кількості часу участі в академічних заходах, психологічними травмами і стресами, втратою компетентних науково-педагогічних кадрів тощо.

Порівняння мотиваційних профілів науково-педагогічних працівників і здобувачів освіти довоєнного на воєнного періодів щодо, відповідно, впливу мотивів фахової діяльності та ставлення до навчання засвідчують і той факт, що викладачі під час війни більшою мірою незадоволені соціальним статусом науково-педагогічного працівника (29,7 – у довоєнний період, 32,2% - під час війни), їх демотивує відсутність достатніх можливостей для живого спілкування і співпраці (29,9% / 33%), не вповні адекватна винагорода за прикладені зусилля і досягнуті результати (34% / 40,8%), відсутність бажаних умов праці і відпочинку (34,5% / 89%). За всіма іншими мотивами із перерахованих суттєвих змін не відбулося.

Для студентів демотивуючий вплив має прагнення до професійної кар'єри (18,7% - до війни, 36% - під час війни), частково: інтерес до професії (18,9% / 24,8%), прагнення перманентних змін, новизни (20% / 31,4%). Інші мотиви з названих суттєвих зрушень у впливі на ставлення до навчання не зазнали.

Таблиця 1

Складові мотиваційного профілю науково-педагогічних працівників педагогічного ЗВО

№ п/п	Мотиви фахової діяльності науково-педагогічних працівників	Чинники впливу на мотиваційний профіль	Вплив: мотивуючий/ демотивуючий (+/-)
1.	Соціальний статус науково-педагогічної діяльності	Зростання вимог до професійної праці	-
2.	Можливості для професійної кар'єри	науково-педагогічних працівників.	+/-
3.	Можливості для живого спілкування і співпраці	Умови її обмеження військового стану.	-
4.	Зацікавленість у професії	Підвищення рівня і зростання обсягу навантажень	+/-
5.	Можливості для саморозвитку та самовдосконалення у професійній діяльності	Підвищення рівня стресу	+/-
6.	Усвідомлення потреби принести користь здобувачам освіти, ЗВО, суспільству	Невідповідність очікувань умовам і характеру професійної праці	+
7.	Бажання поділитися своїм досвідом та знаннями	Збільшення різноманітності обов'язкових видів робіт відповідно посадових обов'язків і громадської роботи	+/-
8.	Задоволення від визнання здобутків і досягнень	Цифровізація професійної діяльності.	-
9.	Адекватна винагорода за прикладені зусилля і досягнуті результати	Рівень оплати праці стосовно вартості життя і можливостей для професійного зростання та самореалізації	+
10.	Хороші (бажані) умови праці і відпочинку	Теми інтенсифікації інноваційних змін	+
11.	Усвідомлення особистої приналежності до колективних справ, розвитку ЗВО		
12.	Бажання творення нового, прогресивного, важливого, творчий характер науково-педагогічної діяльності		

Таблиця 2

Складові мотиваційного профілю здобувача вищої педагогічної освіти

№ п/п	Мотиви навчальної діяльності здобувачів вищої педагогічної освіти	Чинники впливу на мотиваційний профіль	Вплив: Мотивуючий/ демотивуючий (+/-)
1.	Можливість отримання вищої освіти	Особисті потреби і інтереси	+/-
2.	Можливість набуття професії	Успішність навчання Рівень саморегуляції та самооцінки Стосунки і взаємодія з оточуючим соціальним середовищем (друзі, однокурсники, педагоги, батьки)	+/-
3.	Прагнення до професійної кар'єри	Сприятливе освітнє середовище	-
4.	Бажання схвалення з боку найближчого оточення (батьків, одногрупників, друзів)	Рівень самореалізації та самооцінки	+
5.	Досягти особистісного і професійного розвитку	Професійні перспективи щодо соціального статусу фахової діяльності та кар'єрних можливостей	+
6.	Отримання заохочень і винагород	Рівень і якість освітніх послуг	+
7.	Бути успішним (успішною) у майбутній професійній діяльності	Імідж ЗВО, його привабливість щодо національного та міжнародного визнання	+/-
8.	Інтерес до професії	Емоційно-психологічна атмосфера, умови й обмеження військового стану	+/-
9.	Відчуття досягнень у навчанні	Підвищення рівня стресу, тривоги	-
10.	Бажання перманентних змін, новизни	Цифровізація	
11.	Потреби у самовдосконаленні та самореалізації як у професії, так і в інших сферах життєдіяльності	Різноманітність видів та рівень стимулювання навчальної діяльності	+
12.	Досягнення внутрішньої гармонії	Зростання вимог до випускника педагогічного ЗВО	+

Висновки. Таким чином, можемо констатувати, що особливості мотивації навчання, як і фахової діяльності – одна з умов особистісного і професійного розвитку майбутнього та працюючого фахівця, що позначається на процесі формування і розвитку їх фахових компетентностей.

Результати досліджень доводять, що здобувачі освіти і викладачі зберігають мотивацію відповідно до навчання та педагогічної роботи, але, разом з тим, спостерігається зростання демотивуючого впливу окремих чинників формування їх мотиваційного профілю у період війни.

Серед чинників формування мотиваційних профілів ключових суб'єктів освітнього процесу посилили свій вплив такі як: для викладачів: умови й обмеження військового стану, підвищення рівня стресу, темпи інтенсифікації інноваційних змін. Для здобувачів освіти: імідж ЗВО, його привабливість щодо національного та міжнародного визнання; підвищення рівня стресу і тривоги; цифровізація; умови й обмеження військового стану.

Перспективи подальших досліджень. Науковий і практичний інтерес викликають дослідження, що стосуються динаміки мотиваційних профілів викладачів і студентів стосовно впливу нових чинників їх формування.

Список бібліографічних посилань

1. Бондар, Л. В., Литвинчук, Н. Б. (2020). Мотивація навчальної діяльності студентів як провідний чинник підготовки майбутніх фахівців. *Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. : Психологія*, [online] 11, с. 67–71. Available at: https://eprints.oa.edu.ua/eprint/8358/1/NZ_Vyp_11_Psykhology.pdf [Accessed 12.03.2024].
2. Васильєва, Н. (2020). Шляхи підвищення самоорганізації студентів в умовах дистанційного навчання. *Молодь і ринок*, [online] 3–4 (182–183), с. 115–121. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2020_3-4_22 [Accessed 11.03.2024].
3. Гриценчук, О. (2024). Використання штучного інтелекту в освіті: тенденції та перспективи в Україні та за кордоном. *Вісник кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта XXI століття»*, [online] 10, с. 152–161. Available at: <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/743864> [Accessed 29.05.2025].

4. Квятковська, А. О., Андросович, К. А., Ковальова, О. В. та Прокоф'єва, О. О. (2022). Особливості навчальної мотивації студентів передвищих фахових та вищих навчальних закладів в умовах сучасних військових конфліктів. *Інноваційна педагогіка*, [online] 49, 1, с. 187–192. Available at: http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2022/49/part_1/36.pdf [Accessed 12.03.2024].
5. Колчигіна, А. В. (2018). Специфіка навчальної мотивації студентів. *Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Психологічні науки*, [online] 1 (2). с. 46–51. Available at: <https://pj.journal.kspu.edu/index.php/pj/article/view/360/337> [Accessed 11.03.2024].
6. Колот, А. М., Герасименко, О. О. (2021). *Праця XXI: філософія змін, виклики, вектори розвитку*. Київ: КНЕУ, 487 с.
7. Куклін, О., Іванова, І. та Боровик, Т. (2024). Моделювання інтеграції штучного інтелекту в освітнє середовище. *Інформаційні технології і засоби навчання*, [online] 103, 5, с. 207–232. Available at: <https://www.researchgate.net/publication/385403908> [Accessed 29.05.2025].
8. Лобачова, І. (2018). Мотиваційний аспект у навчанні англійської мови майбутніх фахівців. У: *Професіоналізм педагога в умовах освітніх інновацій*. Гамельн: InterGING, с. 70–80.
9. Мамонтова, Т. В., М'якохліб, А. А., Міщенко, І. В. та ін. (2023). Аналіз факторів мотивації до навчальної та наукової роботи серед студентів під час війни. *Актуальні проблеми сучасної медицини*, [online] 23, 3 (83), с. 164–168. Available at: [10.31718/2077-1096.23.3.164](https://doi.org/10.31718/2077-1096.23.3.164) [Accessed 29.05.2025].
10. Данюк В. М. (ред.) (2028). *Праця і соціально-трудова відносини*. Київ, 451 с.
11. Столярова, О. М. (2022). Дослідження способів впливу на мотиваційну сферу здобувачів вищої освіти. *Вісник Національного університету оборони України. Сер.: Питання психології*, [online] 3(67), с. 120–125. Available at: <http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/256559/255304> [Accessed 11.03.2024].
12. Тимошук, С. В., Третяк, О. І. (2015). Особливості формування навчальної мотивації студентів. *Вісник Житомирського державного університету. Педагогічні науки*, [online] 2 (80). с. 64–68. Available at: <https://visnyk.zu.edu.ua/Articles/80/14.pdf> [Accessed 11.03.2025].
13. Barshay, J. (2021). *Proof points: What almost 150 studies say about how to motivate students* [online]. Available at: <https://hechingerreport.org/proof-points-what-almost-150-studies-say-about-how-to-motivate-students/> [Accessed 02.09.2025].

14. Francis, E., Perpetua, U., Yinka, T. et al (2023). A comprehensive overview of artificial intelligence and machine learning in education pedagogy: 21 years (2000–2021) of research indexed in the Scopus database. *Social Sciences & Humanities Open*, [online] 5. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2023.100655> [Accessed 02.09.2025].

15. Fortus, D., Touitou, I. (2021). Changes to student's motivation to learn science. *Disciplinary and Interdisciplinary Science Education Research*, [online] 3:1. Available at: <https://doi.org/10.1186/s43031-020-00029-0> [Accessed 02.09.2025].

16. Malinka, K., Peresini, M., Firc, A. et al (2023). *On the Educational Impact of ChatGPT: Is Artificial Intelligence Ready to Obtain a University Degree* [online]. New York: ACM, pp. 427–530. Available at: <https://doi.org/10.1145/3587102.3588827> [Accessed 02.09.2025].

References

1. Bondar, L.V., Lytvynchuk, N.B. (2020). Motyvatsiia navchalnoi diialnosti studentiv yak providnyi chynnyk pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv [Motivation of students' educational activity as a key factor in training future specialists]. *Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». Serii: Psykholohiia* [Scientific Notes of the National University «Ostroh Academy». Psychology Series], [online] 11, pp. 67–71. Available at: https://eprints.oa.edu.ua/eprint/8358/1/NZ_Vyp_11_Psykhology.pdf [Accessed 12.03.2024].

2. Vasylieva, N. (2020). Shliakhy pidvyshchennia samoorhanizatsii studentiv v umovakh dystantsiinoho navchannia [Ways to improve students' self-organization in distance learning]. *Molod i rynek* [Youth and Market], [online] 3–4 (182–183), pp. 115–121. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2020_3-4_22 [Accessed 11.03.2024].

3. Hrytsenchuk, O. (2024). Vykorystannia shtuchoho intelektu v osviti: tendentsii ta perspektyvy v Ukraini ta za kordonom [Use of artificial intelligence in education: trends and prospects in Ukraine and abroad]. *Visnyk kafedry YuNESKO «Neperevna profesinna osvita XXI stolittia»* [UNESCO Chair Bulletin «Continuous Professional Education of the 21st Century»], [online] 10, pp. 152–161. Available at: <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/743864> [Accessed 29.05.2025].

4. Kviatkovska, A.O., Androsowych, K.A., Kovalova, O.V. and Prokofieva O. O. (2022). Osoblyvosti navchalnoi motyvatsii studentiv peredvyshchychkh fakhovykh ta vyshchychkh navchalnykh zakladiv v umovakh suchasnykh viiskovykh konfliktiv [Features of educational motivation of students of pre-higher and higher education institutions in modern military conflicts]. *Innovatsiina pedahohika* [Innovative

Pedagogy], [online] 49, 1, pp. 187–192. Available at: http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2022/49/part_1/36.pdf [Accessed 12.03.2024].

5. Kolchyhina, A.V. (2018). Spetsyfika navchalnoi motyvatsii studentiv [Specifics of students' educational motivation]. *Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriiia : Psykholohichni nauky* [Scientific Bulletin of Kherson State University. Psychological Sciences Series], [online] 1 (2), pp. 46–51. Available at: <https://pj.journal.kspu.edu/index.php/pj/article/view/360/337> [Accessed 11.03.2024].

6. Kolot, A.M., Herasymenko, O.O. (2021). *Pratsia XXI: filozofiya zmin, vyklyky, vektory rozvytku* [Labour of the 21st Century: philosophy of change, challenges, vectors of development]. Kyiv: KNEU, 487.

7. Kuklin, O., Ivanova, I. and Borovyk, T. (2024). Modeliuvannia intehratsii shtuchnoho intelektu v osvittnie seredovyshche [Modelling the integration of artificial intelligence into the educational environment]. *Informatsiini tekhnologii i zasoby navchannia* [Information Technologies and Learning Tools], [online] 103, 5. pp. 207–232. Available at: <https://www.researchgate.net/publication/385403908> [Accessed 29.05.2025].

8. Lobachova, I. (2018). Motyvatsiinyi aspekt u navchanni anhliiskoi movy maibutnikh fakhivtsiv [Motivational aspect in teaching English to future specialists]. In: *Profesionalizm pedahoha v umovakh osvitnikh innovatsii* [Teacher's professionalism in the context of educational innovations]. Hameln, Germany: InterGING, pp. 70–80.

9. Mamontova, T.V., Miakokkhib A.A., Mishchenko I.V. et al. (2023). Analiz faktoriv motyvatsii do navchalnoi ta naukovoï roboty sered studentiv pid chas viiny [Analysis of motivation factors for educational and scientific work among students during the war]. *Aktualni problemy suchasnoi medytsyny* [Current Problems of Modern Medicine], [online] 23, 3 (83), pp. 164–168. Available at: [10.31718/2077-1096.23.3.164](https://doi.org/10.31718/2077-1096.23.3.164) [Accessed 29.05.2025].

10. Daniuk, V.M. (ed.). (2028). *Pratsia i sotsialno-trudovi vidnosyny: slovnyk-dovidnyk* [Labour and socio-labour relations: reference dictionary]. Kyiv: KNEU. 451 p.

11. Stolarova, O.M. (2022). Doslidzhennia sposobiv vplyvu na motyvatsiinu sferu здобувачив vyshchoi osvity [Exploring ways to influence the motivational sphere of higher education students]. *Visnyk Natsionalnoho universytetu oborony Ukrainy. Seriiia : Pytannia psykholohii* [Bulletin of the National Defence University of Ukraine. Psychology Series], [online] 3 (67), pp. 120–125. Available

at: <http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/256559/255304> [Accessed 11.03.2024].

12. Tymoshchuk, S.V., Tretiak, O.I. (2015). Osoblyvosti formuvannya navchalnoi motyvatsii studentiv [Peculiarities of the formation of students' educational motivation]. *Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu. Pedagogichni nauky* [Bulletin of Zhytomyr State University. Pedagogical Sciences], [online] 2 (80), pp. 64–68. Available at: <https://visnyk.zu.edu.ua/Articles/80/14.pdf> [Accessed 11.03.2024].

13. Barshay, J. (2021). *Proof points: What almost 150 studies say about how to motivate students*. [online]. Available at: <https://hechingerreport.org/proof-points-what-almost-150-studies-say-about-how-to-motivate-students/> [Accessed 02.09.2025].

14. Francis, E., Perpetua, U., Yinka, T. et al. (2023). A comprehensive overview of artificial intelligence and machine learning in education pedagogy: 21 years (2000-2021) of research indexed in the Scopus database. *Social Sciences & Humanities Open*, [online] 5. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2023.100655> [Accessed 02.09.2025].

15. Fortus, D., Touitou, I. (2021). Changes to student's motivation to learn science. *Disciplinary and Interdisciplinary Science Education Research*, [online] 3:1. Available at: <https://doi.org/10.1186/s43031-020-00029-0> [Accessed 02.09.2025].

16. Malinka, K., Peresini, M., Firc, A. et al. (2023). *On the Educational Impact of ChatGPT: Is Artificial Intelligence Ready to Obtain a University Degree* [online]. New York: ACM, pp. 427–530. Available at: <https://doi.org/10.1145/3587102.3588827> [Accessed 02.09.2025].